

क्षेत्रीय परिस्थितियों का पर्यावरणीय परिवर्तन और पक्षियों की प्रजातियों पर उनका प्रभाव: एक अध्ययन

Environmental Changes of Regional Conditions and their Impact on Bird Species: A Study

Paper Id : 18846 Submission Date : 12/04/2024 Acceptance Date : 22/04/2024 Publication Date : 25/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12165572

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

मुकेश तिवारी

शोधार्थी

जंतु विज्ञान

एकलव्य विश्वविद्यालय

दमोह, मध्य प्रदेश, भारत

अरुनिका गुमास्ता

प्रोफेसर

जंतु विज्ञान

एकलव्य विश्वविद्यालय

दमोह, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

यह अनुसंधान पत्र प्रादेशिक पर्यावरणीय परिवर्तनों के पक्षियों के प्रजातियों पर पड़ने वाले प्रभावों को अन्वेषित करता है, उनके जनसंख्या और जैव विविधता पर केंद्रित करता है। व्यापक क्षेत्रीय अध्ययन और डेटा विश्लेषण के माध्यम से, हम पर्यावरणीय परिवर्तनों और पक्षियों समुदायों के बीच संबंधों को समझने का उद्देश्य रखते हैं, जिससे इन प्रजातियों को बदलते पारिस्थितिकियों के साथ समाधान करने की चुनौतियों की प्रक्रिया में प्रकाश डाला जा सके। इस अनुसंधान में, हम पक्षियों के प्रजातियों पर क्षेत्रीय परिवर्तनों के प्रभाव की गहराई से जांचने का उद्देश्य रखते हैं। यह प्रस्तुत करता है कि कैसे विभिन्न पर्यावरणीय परिवर्तन, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में पक्षियों की जीवसंख्या और विकास पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

This paper explores the impacts of regional environmental changes on bird species, focusing on their populations and biodiversity. Through extensive field studies and data analysis, we aim to understand the relationships between environmental changes and bird communities, thereby shedding light on the challenges these species face in the process of adapting to changing ecologies. In this research, We aimed to examine in depth the impact of regional changes on bird species. It presents how various environmental changes, such as climate change, can have a variety of effects on bird populations and evolution in the field of wildlife conservation.

मुख्य शब्द

पर्यावरणीय परिवर्तन, पक्षियों की प्रजातियों, जनसंख्या, जैव विविधता।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Environmental Change, Bird Species, Population, Biodiversity.

प्रस्तावना

परिचय पर्यावरणीय परिवर्तनों और पक्षियों के जनसंख्या पर प्रभाव की अध्ययन की महत्वपूर्णता में खोज करता है। यह अनुसंधान के संदर्भ को प्रदान करता है, जीव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका और पक्षियों के पारिस्थितिक बैलेंस में उनकी भूमिका को पहचानने की महत्वपूर्णता को मजबूत करता है।

अध्ययन का

उद्देश्य इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय परिस्थितियों का पर्यावरणीय परिवर्तन और पक्षियों की प्रजातियों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

मानव बसावट के विभिन्न स्तरों के परिणामस्वरूप शहरी, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में परिदृश्य में अंतर होता है। वर्ष 2050 तक दुनिया की सत्तर प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है[1]। अगले बीस वर्षों के दौरान लगभग 92% शहरी जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों में देखी जाएगी[2] वर्तमान में जैव विविधता प्राकृतिक विलुप्ति की दर से भी अधिक दर से घट रही है। व्यापक रूप से जैव विविधता के व्यापक नुकसान को छठा विलुप्ति माना जाता है (बार्नोस्की एट अल., 2011; टिटेंसर एट अल., 2014)। दुनिया ने 2020 में स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों और कीड़ों (हॉलमैन एट अल. 2017; हॉफमैन एट अल. 2010) की दो-तिहाई प्रजातियां खो दीं, जिनमें से सभी अध्याय में कई गड़बड़ी हैं, जो ज्यादातर मानवीय गतिविधियों के कारण होती हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से औद्योगीकरण और शहरीकरण में वृद्धि के साथ, पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ी हैं। अनुभाग प्रदूषण (सयादी एट अल., 2010)। अब प्रदूषण हर जगह है और अंटार्कटिका जैसे दूरदराज के इलाकों में भी पाया गया है (रीड एट अल., 2018) और यह मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए खतरा है (इसाक्सन, 2010)।

अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने 2013 के लिए भारत में देखी जाने वाली पक्षियों की दस प्रजातियों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया है। इनमें ग्रेट साइबेरियन क्रेन, गोडावण (Indian Bustard), सफेद पीठ वाला गिद्ध, लाल- सिर वाला गिद्ध, जंगली उल्लू और सफेद पेट वाला बगुला आदि शामिल हैं

सामग्री और क्रियाविधि

इस खंड में अनुसंधान का तरीका विवरण करता है, अध्ययन क्षेत्रों, डेटा संग्रहण विधियों, और विश्लेषण तकनीकों का चयन कैसे किया गया है। यह एक समृद्ध दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें फील्ड अवलोकन, सैटेलाइट छवि विश्लेषण, और सांख्यिकीय मॉडलिंग का समन्वय किया जाता है।

इस खंड में विषय पर पूर्व में की गई अनुसंधान फिंडिंग्स का सटीक समीक्षा करता है और ज्ञान के लिए अंतर की पहचान करता है। यह वर्तमान अध्ययन के लिए आधार स्थापित करता है और पक्षियों की जनसंख्या पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के विशेष प्रभावों की दिशा में और अध्ययन की आवश्यकता को उजागर करता है।

विश्लेषण**आधुनिकता के चलते नष्ट हो रहे हमारे जीव जंतु**

मनुष्य निरंतर पर्यावरण का दोहन करता जा रहा है और जाने अनजाने में वह अपने लिए भविष्य में आने वाले संकटों को जोड़ रहा है, मनुष्य जिसका पूर्ण जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है इस पर्यावरण को भूलकर वह केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है जैसे देखने में आया है कि मोबाइल की आधुनिकता कितनी बढ़ती जा रही है पहले मोबाइल में 1G 2G 3G 4G और 5G लॉन्च हो गया है लेकिन इन नेटवर्क की तरंगों से निकलने वाले हानिकारक करने जो सीधा पक्षियों को टारगेट कर रही है पक्षियों की इम्युनिटी को निरंतर काम करती जा रही है धीरे-धीरे हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षी इसके निरंतर शिकार हो रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पक्षियों पर पड़ रहा है जैसे कौवा चील गिद्ध और हमारे घर की रौनक गौरैया देखने को भी नहीं मिल रही हैं अगर यूं ही पर्यावरण का दोहन और उसके साथ खिलवाड़ चला रहा तो आने वाले समय में चारों ओर केवल जहर ही जहर मिलेगा जिसका परिणाम मनुष्य के अंत से जुड़ा होगा, जंगलों की कटाई बढ़ाते आवासीय कालोनियां नेटवर्क जहरीली खेती कीटनाशक का अधिक मात्रा में उपयोग करना यह सब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और पर्यावरण से जुड़े पक्षी एवं जंतुओं को भी नुकसान दे रहा है आता है सरकार के साथ-साथ हम सभी मनुष्य जाति को भी पर्यावरण

के प्रति जागरूकता दिखानी चाहिए और जितना हो सके उतना कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं नहीं तो आने वाला समय बहुत ही संकट में होगा पिछले जलवायु परिवर्तनों ने नियमित रूप से पौधों और पशु समुदायों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन को जन्म दिया है। पृथ्वी के इतिहास में एकल बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाएँ कम से कम पाँच बार हुईं, छठा सामूहिक विलुप्त होने का संदेह है 1970 के बाद से दुनिया भर में प्रवासी पक्षियों की संख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। बहुतायत में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि जलवायु परिवर्तन प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व के दबाव को बढ़ा देता है (जैकोम एट अल., 2019, जेट्ज़ एट अल., 2007, लेहिकोइनेन एट अल., 2019, मैमोला एट अल., 2018, पियर्सन एट अल., 2013, रसेल एट अल., 2015, साइनो एट अल., 2011, स्पूनर एट अल., 2018, विल्सन एट अल., 2019, याल्सिन और लेरौक्स, 2018, यू एट अल., 2019)।

जंगली उल्लू (Forest Owlet)

परंपरागत उल्लू प्रजाति में से जंगली उल्लू (Forest Owlet) सबसे संकटग्रस्त प्रजाति है और यह मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है। छोटे जंगली उल्लुओं को विलुप्त माना जाता था लेकिन बाद में इन्हें फिर से पाया गया और भारत में इनकी बहुत कम आबादी इन्हें विलुप्तप्राय की श्रेणी में ले आई। मेलघाट टाइगर रिजर्व, मध्यप्रदेश का तलोदा वन रेंज और वन क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ में छोटे जंगली उल्लू पाए जाते हैं। यह महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है।

गिद्ध-

सिर वाले गिद्ध को भारतीय काला गिद्ध या राजा गिद्ध भी कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला पूर्वजगत गिद्धों की प्रजातियों में से एक है। पशु चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाने वाले डाइक्लोफेनाक की वजह से हाल के वर्षों में इस प्रजाति की आबादी बहुत तेजी से कम हुई है। भारतीय गिद्ध, लंबी- चोंच वाला गिद्ध और सफेद पुट्टे वाला गिद्ध, भारत में पाए जाने वाली गिद्ध की कुछ और प्रजातियां हैं और पक्षियों के विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं।

बगुला चम्मच की चोंच वाला टिटहरी(Spoon Billed Sandpiper)-

चम्मच की चोंच वाली टिटहरी विश्व की सबसे संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है और भारत में भी यह विलुप्तप्राय श्रेणी में ही आती है। बहुत ही कम आबादी, आवास का समाप्त होना और बहुत कम प्रजनन इस प्रजाति की पक्षियों को विलुप्त होने की कगार पर ले आया है। भारत में ये सुंदरवन डेल्टा और पड़ोसी देशों में पाई जाती हैं।

साइबेरियन क्रेन

शानदार साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी हैं और सर्दियों के मौसम में भारत आते हैं। खूबसूरत साइबेरियन क्रेन दुनिया में विलुप्तप्राय प्रजाति की पक्षियों में से एक हैं। बीते कुछ वर्षों में प्रवासी साइबेरियन क्रेन की आबादी थोड़ी कम हुई है और इन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के परिणामों को प्रस्तुत करने वाला यह खंड पक्षियों की जनसंख्या में परिवर्तन, वितरण में परिवर्तन, और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति सम्पूर्णवता की प्रवृत्तियों पर सूची शामिल करता है। इन परिणामों को दृष्टांतरूप से समझाने के ल

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. Barnosky AD, Matzke N, Tomiya S, Wogan GO, Swartz B, Quental TB, Marshall C, McGuire JL, Lindsey EL, Maguire KC, Mersey B, Ferrer EA (2011) Has the Earth's sixth mass extinction already arrived? *Nature* 471:51-57
2. G. Jacome, P. Vilela, C. Yoo Present and future incidence of dengue fever in Ecuador nationwide and coast region scale using species distribution modeling for climate variability's effect *Ecol. Model.*, 400 (2019), pp. 60-72,
3. W. Jetz, D.S. Wilcove, A.P. Dobson Projected impacts of climate and land-use change on the global diversity of birds *PLoS Biol.*, 5 (6) (2007), pp. 1211-1219,
4. P. Lehtikoinen, A. Santangeli, K. Jaatinen, A. Rajasarkka, A. Lehtikoinen Protected areas act as a buffer against detrimental effects of climate change-evidence from large-scale, long-term abundance data *Glob. Change Biol.*, 25 (1) (2019), pp. 304-313
5. K.L. Wilson, M.A. Skinner, H.K. Lotze Projected 21st-century distribution of canopy-forming seaweeds in the Northwest Atlantic with climate change *Divers. Distrib.*, 25 (4) (2019), pp. 582-602.
6. United Nations World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database, 2007. Available: <http://esa.un.org/unup/>.
7. Carr D. Rural migration: The driving force behind tropical deforestation on the settlement frontier. *Prog Hum Georg.* 2009; 1:33(3): 355-378. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
8. Barnosky, A.D., Matzke, N., Tomiya, S., Al, E., 2011. Has the Earth's sixth mass extinction already arrived? *Nature* 471, 51-57. <https://doi.org/10.1038/nature09678>.
9. Barr'e, K., Le Viol, I., Julliard, R., Kerbiriou, C., 2018. Weed control method drives conservation tillage efficiency on farmland breeding birds. *Agric. Ecosyst. Environ.* 256, 74-81. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.01.004>
10. Tittensor, D.P., Walpole, M., Hill, S.L.L., Boyce, D.G., Britten, G.L., Burgess, N.D., Butchart, S.H.M., Leadley, P.W., Regan, E.C., Alkemade, R., Baumung, R., Bellard, C., Bouwman, L., Bowles-Newark, N.J., Chenery, A.M., Cheung, W.W.L., Christensen, V., Cooper, H.D., Crowther, A.R., Dixon, M.J.R., Galli, A., Gaveau, V., Gregory, R.D., Gutierrez, N.L., Hirsch, T.L., Hoff, R., Januchowski-Hartley, S.R., Karmann, M., Krug, C.B., Leverington, F.J., Loh, J., Lojenga, R.K., Malsch, K., Marques, A., Morgan, D.H.W., Mumby, P.J., Newbold, T., Noonan-Mooney, K., Pagad, S.N., Parks, B.C., Pereira, H.M., Robertson, T., Rondinini, C., Santini, L., Scharlemann, J.P.W., Schindler,

S., Sumaila, U.R., Teh, L.S.L., van Kolck, J., Visconti, P., Ye, Y., 2014. A mid-term analysis of progress toward international biodiversity targets. *Science* 346, 241-244. <https://doi.org/10.1126/science.1257484>

11. Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, D., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hørrren, T., Goulson, D., De Kroon, H., 2017. More

than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. *PLoS One* 12 Hoffmann, M., Hilton-Taylor, C., Angulo, A., Böhm, M., Brooks, T., H M Butchart, S., E Carpenter, K., Chanson, J., Collen, B., Cox, N., Darwall, W., Dulvy, N., Harrison, L., Katariya, V., M Pollock, C., Quader, S., Dewhurst-Richman, N., S L Rodrigues, A., Tognelli, M., Stuart, S., 2010. The impact of conservation on the status of the world's vertebrates. *Science* 330 (80), 1503-1509

12. Sayadi, M.H., Sayyed, M.R.G., Kumar, S., 2010. Short-term accumulative signatures of heavy metals in river bed sediments in the industrial area, Tehran, Iran. *Environ. Monit. Assess.* 162, 465-473.

13. Reed, S., Clark, M., Thompson, R., Hughes, K.A., 2018. Microplastics in marine sediments near Rothera Research Station, Antarctica. *Mar. Pollut. Bull.* 133, 460-463

14. Isaksson, C., 2010. Pollution and its impact on wild animals: a meta-analysis on oxidative stress. *Ecol. Health* 7, 342-350

15. <https://www.jagranjosh.com/generalknowledge/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-1469096671-2>